

Q43 - At work, do you believe that mothers face more difficulties for being a mother than fathers face for being a father? Discuss about it.

LABEL YES/NO/PROBABLY/IDON'T NOW	LABEL	#	Father's Answer
NO (14)	No discuss	11	Creio que não
			Hoje um dia não acho isso não.
			Não
			Não
			Não vejo essas dificuldades.
			No
			No
			No
			No. I believe there is no particular reason that make things different for parents, mother or father.
			Not in my position, I guess.
			Not really - see the answer above.
	womans have the same level of respect that a man on workplace	2	Não. A empresa que eu trabalho é ótima.
			No, for me the womans have the same level of respect that a man on workplace.
	shared responsibilities	1	Nao, pois cada um tem sua responsabilidade
Don't know (3)	No discuss	3	I have no idea.
			I dont know
			N/D
Maybe (1)	No Discuss	1	Probably
Sometimes (2)	No Discuss	2	Not always.
			Sometimes Yes.
			It depends on how things are at home. Do the children sleep well? Does the partner work? Outside or at home? Does the children study? How supportive is the partner? Are relatives living near by? In general, men work more outside. It might overweight women.

Depends (5)	Family support	5	Provavelmente sim, caso o pai não seja presente
			Maybe yes. It depends on how they share the caregiving activities and whether they have a good family or professional support at home or not.
			depends on her family
			Não necessariamente. A paternidade/maternidade demanda tempo. Consequentemente menos disponibilidade para trabalho, mudança de rotina, de atividades de lazer...
Most of the times (1)	-	1	for the most part, yes. my case is a point outside the curve.
YES (15 - no discussion)	No discuss	15	Com certeza
			Com certeza
			Com certeza.
			For sure.
			Sim. É óbvio.
			I'm sure they do. This is certainly a reality that needs to change.
			Sim.
			Yes.
			Yes.
			Yes.
			Sim.
			Sim.
			sim
			yes
			Eu penso que as mulheres sofrem mais dificuldades.
Pra mulher é muito mais difícil			
I think yes.			
Same answer as above. <i>(Eu penso que as mulheres sofrem mais dificuldades)</i>			
			Mothers are often expected to take on the majority of the responsibilities for raising children, which can make it challenging for them to balance work and family.
			Sim. Mães necessitam de mais tempo para exercer a maternidade do que os pais e o trabalho durante este período cria uma grande dificuldade tanto para a mãe quanto para a criança. Mães tendem a ter uma maior preocupação com os filhos durante o trabalho do que o pai, isso, certamente, acarreta prejuízos de atenção no ambiente laboral.

Women have more responsibility on everyday activities related to house and kids

27

<p>I think yes. Usually the concern is greater on the part of the mother. In case of illness, the mother is more likely to stay at home, and the father goes to work. The mother is always focused on the child's well-being and will constantly stop her activities to find out how the child is doing.</p>
<p>Sim. A sobrecarga materna é superior a paterna, na maioria dos casos. Também já percebi que é esperado que as mães sejam perfeitas, mas o mesmo comportamento não é esperado dos pais. Pais e mães, na maioria das vezes que observo, são tratados como menos produtivos</p>
<p>Embora a responsabilidade seja compartilhada, existem necessidades da criança que só podem ser supridas pela mãe. Isso naturalmente produz uma sobrecarga física e psicológica sobre as mães. Aliado a isso, ainda existe a incompreensão do ambiente frente às especificidades enfrentadas por essas mães.</p>
<p>Sim. Independente da divisão das tarefas domésticas, os filhos sempre recorrerão as mães, com isso a responsabilidade e preocupação aumentam. Com isso, no trabalho, as mães tendem a chegarem mais indispostas e afetar o seu desempenho.</p>
<p>sim, por que o pai sempre esta disponivel para o trabalho e as maes geralmente não tem aonde deixar seus filhos ou com quem deixar, alem de que quando adoecer é sempre a mae q vai primeiro</p>
<p>I think there are more solo mother that take care of things alone</p>
<p>Sim, as mães tem mais dificuldades por possuírem mais demandas das crianças do que os pais.</p>
<p>Mães tem mais dificuldades porque são as primeiras a serem comunicadas quando os filhos precisam de algo.</p>
<p>Sim, pelo mesmo motivo que coloquei na questão anterior. Geralmente as mulheres se sobrecarregam mais com as atividades doméstica e cuidados com as crianças, e muitas vezes, se questionam, muitas vezes não são bem compreendidas. Em uma empresa que trabalhei em 2009, o gerente comentou algo do tipo para uma mulher, questionando que ela sabia dos problemas e riscos que a maternidade traria, quando a mesma se lamentou que estava exausta.</p>
<p>Não, acredito que a sociedade nem dá espaço para o pai fazer mais, alguns se aproveitam disso para fazer menos. As dificuldades aparecem para aquele que assume tarefas que impacta no horário ou na frequência. Em geral quando aviso que vou levar ao pediatra me perguntaram porque tem que ir os dois aí expliquei que estava levando sozinho, então a pergunta porque a mãe não leva veio em seguida.</p>
<p>I think it's a reality. Women have more tasks in raising children, such as breastfeeding. I also think that women seem more concerned about their children than men.</p>
<p>Sim, pois geralmente elas são quem estão mais presentes no dia-a-dia das tarefas infantis, como ajudar no dever de casa, preparar refeição, ter cuidados de saúde.</p>
<p>I think mothers have a more exhaustive routine, dedicating to the study and health agenda of children too.</p>
<p>In general, mothers dedicate more hours and are more burdened with care and attention to their children than fathers.</p>
<p>Yes. Many of the mothers are responsible for their children's health care and education alone.</p>

		<p>Yes. Not only they tend to have to take more care about the child, they also have to deal with the distrust from employees and colleagues.</p> <p>Sim. Para mim as mulheres sempre serão mais sobrecarregadas no trabalho e em casa pois vivemos em uma sociedade machista. E muitas vezes os maridos não ajudam as esposas nos afazeres domésticos e nos cuidados dos filhos.</p> <p>Mothers face more difficulties, in my opinion. Women have more responsibilities regarding the children and the house.</p> <p>sim. em grande maioria, mães são mais sobrecarregadas</p> <p>não saberia dizer com detalhes / exemplos, mas acredito que sim. o instinto maternal é algo natural, então isso já implica em mães tendo mais iniciativa que pais, o que consequentemente superam as fronteiras dos trabalhos. vejo muitos pais mais relaxados (mudou nos últimos anos), mas a sobrecarga sempre cai para a mãe, então isso atrapalha no trabalho sim.</p> <p>Yes, the Work is harder for mathers</p> <p>Sim, Pois na maioria das vezes, as mães arcam com a maior responsabilidade perante os filhos.</p> <p>Yes, because in many cases mothers is viewed like a "more responsible of baby"</p> <p>Probably most part of the problems with the family are solved by the mother.</p> <p>If I look to me, no. If I look to the average, yes. In general women have more tasks related to child than fathers.</p>
Double Shift	4	<p>Yes, basically because of the double shift</p> <p>I believe that mothers face more difficulties than fathers. The pressure for results and performance tend to force working hours beyond the contract. This means that more working hours will be needed outside the office and fathers are more likely to have some kind of precedence than mothers, that tend to reserve their time to fully support the needs of children and the home. However, I believe that both, mother and father, can increase their communication and sense of cooperation in order to understand how they should optimize the time, distribute tasks among them.</p> <p>Yes. As per described difficulties. (<i>Double workload, time restraints, guilt for not spending more time with child, complaints for having a "long" maternity leave.</i>)</p> <p>Sim. Elas acabam enfrentando uma dupla jornada quando retornam para casa após o trabalho. Além disso, vejo elas sendo responsáveis pela criança em outros locais (escola, aulas extraclasse, cursos de idiomas...)</p>
Tiredness	1	<p>Sim, pelos motivos citados acima. Geralmente para a mulher esses desafios e dificuldades são bem maiores e impactantes do que para homens. Inclusive no serviço público. (<i>Cansaço, dificuldade de manter a mesma posição e emprego, discriminação.</i>)</p>
		<p>Acredito que sim. As mulheres acabam assumindo os principais cuidados com as crianças, principalmente quando os filhos são mais novos. Com isso, enfrentam mais dificuldades em conciliar as atividades domésticas e profissionais.</p>

<p>Division of energy or attention</p>	<p>10</p>	<p>Sim. Mães necessitam de mais tempo para exercer a maternidade do que os pais e o trabalho durante este período cria uma grande dificuldade tanto para a mãe quanto para a criança. Mães tendem a ter uma maior preocupação com os filhos durante o trabalho do que o pai, isso, certamente, acarreta prejuízos de atenção no ambiente laboral.</p> <p>Sim. Inegavelmente na sociedade as tarefas domésticas ficam concentradas na figura materna.</p> <p>Sim. Infelizmente é comum que as mulheres tenham q se esforçar e estarem atentas a tudo que pode ocorrer. Homens vao prestar mais atencao se estiver muito na cara.</p> <p>Acredito que de forma geral as mães tem um maior impacto em sua carreira, por ser considerado que elas terão que dividir sua atenção ou energia também com suas atividades maternas, enquanto que os pais não.</p> <p>Acredito que sim. As mulheres acabam assumindo os principais cuidados com as crianças, principalmente quando os filhos são mais novos. Com isso, enfrentam mais dificuldades em conciliar as atividades domésticas e profissionais.</p> <p>Acredito que sim. Mães normalmente são mais envolvidas com o trabalho de casa.</p> <p>Definitely! Mothers usually assume more responsibility with children on top of usual unbalanced domestic work, having less rest time. They face an extra prejudice on being a mother added to the prejudice of being woman. The little chance they have to progress their career are decreased for being a mother. And much more.</p> <p>I think so. Mothers has naturally more responsibilities given baby feeding. Some fathers could also be not as open to share the childcare duties as we are here.</p> <p>Depende do casal dividir bem as atribuições</p>
<p>social structure</p>	<p>13</p>	<p>Acredito que sim, devido a estrutura social que nós temos.</p> <p>Não, acredito que a sociedade nem da espaço para o pai fazer mais, alguns se aproveitam disso para fazer menos. As dificuldades aparecem para aquele ué assumir tarefas que impacta no horário ou na frequência. Em geral quando aviso que vou levar ao pediatra me perguntaram porque tem que ir os dois aí expliquei que estava levando sozinho, então a pergunta porque a mãe não leva veio em seguida.</p> <p>Sim. Para mim as mulheres sempre serão mais sobrecarregadas no trabalho e em casa pois vivemos em uma sociedade machista. E muitas vezes os maridos não ajudam as esposas nos afazeres domésticos e nos cuidados dos filhos.</p> <p>Yes, for sure. The society (including different companies/universities) usually brings more pressure to her related to kids and work.</p> <p>Yes, because the society expects more from mothers than from fathers.</p> <p>Generally speaking, yes, mostly due to the societal model we live in, which is sexist and based on patriarchy.</p> <p>Sim, no geral em nossa sociedade as mulheres acabam assumindo maior papel tanto nas tarefas domésticas quanto no cuidado com as crianças.</p>

Yes (124 - with discussion)		<p>Sim, geralmente a responsabilidade dos filhos recai sobre a mãe. A sociedade vê na relação homem e mulher como sendo o homem com a responsabilidade do trabalho e a mulher com a responsabilidade dos filhos. As empresas a meu ver tem tentado mudar esse cenário, mas não é muito simples.</p>	
		<p>Sim, porque geralmente as maiores responsabilidades são atribuídas socialmente apenas às mães</p>	
		<p>Yes. Our society puts more pressure on them</p>	
		<p>Sim, pois ainda vivemos em uma sociedade machista que enxerga que cuidar de filhos e da casa é um papel exclusivo das mães.</p>	
		<p>Sim. Inegavelmente na sociedade as tarefas domésticas ficam concentradas na figura materna.</p>	
		<p>Yes. People tend to assume women will bear most of the load related to raising the child.</p>	
	Cultural beliefs and traditions	13	<p>Com certeza, historicamente a mulher sempre é vista como mais responsável pela criação dos filhos, o que é errado pois deveria ser uma responsabilidade compartilhada.</p>
			<p>I'm living in a country that women takes care of house and family, even when they work. Men are supposed to be the financial provider for the family. So, usually women are being challenged in work results, and in house and family results. Men are challenged to earn for the family needs.</p>
			<p>Sim. A sobrecarga materna é superior a paterna, na maioria dos casos. Também já percebi que é esperado que as mães sejam perfeitas, mas o mesmo comportamento não é esperado dos pais. Pais e mães, na maioria das vezes que observo, são tratados como menos produtivos</p>
			<p>Yes. Some people do not want to understand why young mothers work at all. Society in Germany is a lot less liberal in this regard than one might think.</p>
			<p>Yes. First, because the mother is expected to be the only source of feeding for a 0–6 month old baby. Last, because society expects that the mother to be the main caregiver, leading to a situation where children and work compete to be the first priority.</p>
			<p>Yes, see above (<i>Yes. Some people do not want to understand why young mothers work at all. Society in Germany is a lot less liberal in this regard than one might think. </i>)</p>
			<p>culturally, the demands and the level of attributions that fall on women are greater</p>
			<p>Com toda certeza, culturalmente o homem é menos julgado, afetado por ser pai. Muito por conta do papel que o pai assumia de ser o provedor, hoje em dia as coisas mudaram e se vê cada vez mais homens sendo pai e não apenas provedor e a mulher sofre com tudo que já foi dito, a desconfiança, o assédio, a pressão, etc..</p>
<p>Cultural tradition may impose some difficulties for mothers. More than for fathers. Mothers also are fired after parent leave sometimes.</p>			
<p>it depends to each case. Historically we do have this culture to leave the most part of the work demanded by a child to the mother (specially during breastfeed period). But the parents should align the tasks to be performed and the responsible person to do it. Communication is gold. Even being divorced, the shared custody helps me to deliver 50% of the time "spent" with my child.</p>			
<p>Yes. The stereotyping is a problem. The culture that mother's are the main caregiver too. All come from these probably.</p>			

		<p>Yes. Unfortunately is a cultural question yet.</p> <p>Yes. Working on an international team makes people (re)actions different according to their background. Some cultures are more prone to push parenting more towards women than others. Only when team/company gives support, it is possible to even the game a bit more. It is not uncommon that parents have to work on out-of-office hours to compensate their lack of day work related to parenting activities. This eventually bring unhealthy work environments and more sick leaves. Work/life balance must be the standard across the industry.</p>
Breastfeeding and/or pregnancy reponsasibility	12	<p>Sim, a gravidez em si e o processo de amamentação consomem muita energia da mãe e impactam negativamente nas oportunidades de trabalho, como promoções e ocupação de cargos de chefia.</p> <p>Yes. due to the fact that, for example, women breastfeed and fathers do not, and that, therefore, they may have to leave work at any time. Another fact that weighs is in relation to the woman being able to get pregnant again and stay out of work for a while.</p> <p>sim, principalmente nos primeiros meses quando existem mais rotinas que são mais difíceis de serem compartilhadas, como amamentação, por exemplo. leva mais tempo para a mãe poder se dedicar a outras atividades</p> <p>Sim. A mulher, ao engravidar, é a que enfrenta os maiores desafios de saúde e os maiores afastamentos. Isso pode refletir negativamente nas posições que ocupam.</p> <p>Sim. Algumas demandas, como amamentação exclusiva, inviabilizam certos trabalhos. A mãe passa a sofrer grandes dilemas quanto ao trabalho e a saúde da sua criança. Uma vez que, certas demandas, não podem ser assumidas pelos pais, as dificuldades aumentam em todos os sentidos. Esse é apenas um dentre vários exemplos. Os saltos de desenvolvimento da criança também costumam custar mais às mães.</p> <p>Yes. First, because the mother is expected to be the only source of feeding for a 0–6 month old baby. Last, because society expects that the mother to be the main caregiver, leading to a situation where children and work compete to be the first priority.</p> <p>Yes. Pregnancy is exhaustive</p> <p>Yes, due to the previous answer <i>(Due to breast-feeding the sleepy privation is harder for women than to man)</i></p> <p>Yes. The maternal need to be with the child during the breastfeeding period is physically and mentally greater than the father's.</p> <p>Yes, probably. For smaller children that breastfeed moms have a very difficult time going back to work.</p> <p>Yes, due to breastfeeding</p> <p>Com certeza. Desde as oscilações mensais de humor, como a possibilidade de licenças maiores que os homens.</p>
		<p>Acredito que de forma geral as mães tem um maior impacto em sua carreira, por ser considerado que elas terão que dividir sua atenção ou energia também com suas atividades maternas, enquanto que os pais não.</p>

career impact	9	Entendo que os problemas da maternidade estão relacionados a menor disponibilidade e isso acabam gerando dificuldades de crescimento profissional . Os pais acabam precisando lidar com problemas emocionais e o sentimento de culpa por uma possível priorização da carreira em detrimento dos filhos e família. Ambos enfrentam dificuldades de diferentes naturezas.
		Yep, especially in areas where traveling and social extended meetings are required
		Sim, pelos motivos citados acima. Geralmente para a mulher esses desafios e dificuldades são bem maiores e impactantes do que para homens. Inclusive no serviço público. <i>(Cansaço, dificuldade de manter a mesma posição e emprego, discriminação.)</i>
		I think so as we have seen many of them being laid off after they return to work
		Sim, muitos não gostam de ter mulheres pela licença e também a necessidade de se ausentar algumas vezes para dar suporte ao filho
		mothers can experiencing more work-life conflicts than fathers, this can impact their career progression, job opportunities, and financial security . They can also may face biases and stereotypes from employers and colleagues that assume they are less committed to their jobs or less capable than their male counterparts.
		Definitely! Mothers usually assume more responsibility with children on top of usual unbalanced domestic work, having less rest time. They face an extra prejudice on being a mother added to the prejudice of being woman. The little chance they have to progress their career are decreased for being a mother. And much more.
		Dependendo da empresa, a maternidade não é enxergada com bons olhos
greater bond between mother and kid	9	Yes, mothers suffer much more than fathers in this regard. In addition to the changes in the body after having a child, mother and child create a much greater bond from the belly and that also goes through breastfeeding.
		Yes. I believe that mothers' attention to their children in certain periods of the children's phase encouraged more attention and affection for a good formation and also for a good life harmony.
		Yes. Mothers have more emotional attachment to their children. That impacts human relations. Also, since parenting it is more demanding for the mother, it is more likely to the mother to suffer physical and emotional distress
		Sim. A mãe passa mais tempo com filhos, desde o ventre, portanto é natural elas mais dificuldades.
		Yes, because mothers normally are more lovely and connected with their children that fathers that normally are more pragmatic.
		Sim, vínculo afetivo mais forte na mãe
		Acredito que sim, pois as crianças acabam requerendo mais a atenção da mãe do que do pai
		Sim. Crianças tendem a ter um vínculo mais forte com a mãe. É difícil para o pai substituí-la em alguns momentos, principalmente quando estão doentes.
Enfrentam. Pois algumas precisam amamentar, e geralmente os filhos são mais grudados na mãe por isso.		

Organizational Culture	5	No Governo não, existe uma certa proteção, na indústria, com certeza. Vide resposta anterior. <i>(Normalmente obrigam, silenciosamente, à mãe a escolher entre filhos e carreira.)</i>
		No meu trabalho, sim, porque as mulheres são a minoria e a maioria dos homens desconhece as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e mães. Se a instituição não possui uma política de apoio a mulheres e mães, dificilmente essas dificuldades serão adequadamente tratadas.
		Sim. Dependendo da empresa é mais difícil para se ausentar e ter que sair mais cedo para cuidar do filho. Em empresa pública acredito que seja mais tranquilo
		Dentro do espaço de escola que trabalho, atualmente se tem muito cuidado com a necessidades que as mães tem com o atendimento as demandas da maternidade, porém esta não vejo como realidade na maioria dos locais. Vemos muitas restrições de colocar mulheres em cargos de gestão. Vejo que a grande maioria daquelas que ocupam um cargo não tem filhos ou já tem filhos adultos.
		Não acredito que é muito do 'preto ou branco'. Pode variar muito da organização em que se trabalha, da rotina que foi definida com o conjugue da capacidade de se auto gerenciar, cultura do lugar em que se vive etc. A cultura da organização impacta muito em como pais e mães são tratados em relação as obrigações da paternidade/maternidade.
Prejudice	4	Definitely! Mothers usually assume more responsibility with children on top of usual unbalanced domestic work, having less rest time. They face an extra prejudice on being a mother added to the prejudice of being woman. The little chance they have to progress their career are decreased for being a mother. And much more.
		Sim. A sobrecarga materna é superior a paterna, na maioria dos casos. Também já percebi que é esperado que as mães sejam perfeitas, mas o mesmo comportamento não é esperado dos pais. Pais e mães, na maioria das vezes que observo, são tratados como menos produtivos
		Mother's have difficulty to find jobs because her licenses are longer. The boss prefers contract men.
		Sim, pelos motivos citados acima. Geralmente para a mulher esses desafios e dificuldades são bem maiores e impactantes do que para homens. Inclusive no serviço público. <i>(Cansaço, dificuldade de manter a mesma posição e emprego, discriminação.)</i>
Distrust	3	Yes. Not only they tend to have to take more care about the child, they also have to deal with the distrust from employees and colleagues.
		Sim, acredito que a maioria das pessoas enxerga uma mulher que é mãe como não sendo capaz de se comprometer com atividades profissionais devido a possibilidade de ter que deixar o trabalho para ter que atender alguma urgência com os filhos.
		Yes. I think there is still distrust among leaders in hiring women because they could get pregnant.
concern about the few hours with the son/daughter	3	Acho que a mãe sente mais preocupação por passar poucas horas com os filhos
		Yes. An example of my thoughts is described in the last question. <i>(One of the highest is to be thinking every time in the child's. This can prejudice the attention that they need to employ in other activities.)</i>
		I think it's a reality. Women have more tasks in raising children, such as breastfeeding. I also think that women seem more concerned about their children than men.

Biological reasons	2	As mães sofrem com uma falta de memória e até uma dificuldade na execução das atividades rotineiras
		I think that for women it is much more difficult because they undergo many more changes, from physical condition, breastfeeding, readaptation when returning to work, among others.
Gender Bias	2	yes. more bias against a women that she can deal with the job, more compassion for people, and other myths.
		mothers can experiencing more work-life conflicts than fathers, this can impact their career progression, job opportunities, and financial security. They can also may face biases and stereotypes from employers and colleagues that assume they are less committed to their jobs or less capable than their male counterparts.
Need to be out because of kids needs more often	2	Sim. Exige mais afastamentos justificados
		Sim pelo fato historico das mães se ausentarem mais para cuidar de questões relacionadas aos filhos que os pais.
Jobs require the same from mothers	1	Sim, porque as mulheres são cobradas da mesma forma que os homens. Esta situação é muito desgastante para as mulheres.
Harassment	1	Sim. Fatores como a amamentação tendem a aumentar as dificuldades pelas quais as mães passam, além de possíveis situações de assédio.
changes in the body	1	Yes, mothers suffer much more than fathers in this regard. In addition to the changes in the body after having a child, mother and child create a much greater bond from the belly and that also goes through breastfeeding.
Mothers have more flexibility at work than fathers	1	I guess so, usually fathers are not as flexible at work to adjust times to take care of the children. It should be close to the same, but I do not think it is.
Yes. But things are changing!	1	Sim! As mulheres de modo geral... Felizmente já percebemos mudanças em muitos ambientes de trabalho, mas o fato de percebermos algumas empresas fazendo esforço para realizar um tratamento igualitário, prova que existe a diferença no tratamento.